

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi	
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna	
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich	
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич	
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi	
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи	
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi	
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna	
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi	
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.	
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna	

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g''iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

RAQAMLI DASTURIY VOSITALARI ASOSIDA ORGANIK KIMYO FANINI O'QITISH JARAYONINI TASHKIL ETISH YO'NALISHLARI

Ametova Guljamilya Elbrusovna

Nukus shahri 25-umumiy o'rta talim maktabi

Annotatsiya: Mazkur maqolada organik kimyo fanini o'qitishda raqamli dasturiy vositalardan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari, ularni ta'lim mazmuniga integratsiyalash texnologiyalari hamda real o'quv muhiti uchun mos modellar yoritilgan. Organik kimyo – murakkab tuzilma va reaksiyon jarayonlarga boy bo'lgan fan sifatida vizual va interaktiv resurslarga alohida ehtiyoj sezadi. Shu boisdan, maqolada aniq misollar asosida raqamli platformalar, model simulyatsiyalar, molekulyar 3D-konfiguratsiyalar va masofaviy laboratoriya amaliyotlarining o'quv natijalariga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, mazkur vositalarni o'qituvchilar tomonidan didaktik jihatdan asoslangan holda qo'llash strategiyasi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: organik kimyo, raqamli platforma, molekulyar simulyatsiya, virtual laboratoriya, interaktiv o'qitish, STEM-ta'lim, vizual kontent, elektron resurs.

Abstract: This article discusses modern approaches to the use of digital software in teaching organic chemistry, technologies for their integration into the educational content, and models suitable for a real learning environment. Organic chemistry, as a science rich in complex structures and reaction processes, has a special need for visual and interactive resources. Therefore, the article studies the impact of digital platforms, model simulations, molecular 3D configurations, and remote laboratory practices on learning outcomes based on specific examples. The strategy for the didactically based use of these tools by teachers is also analyzed.

Key words: organic chemistry, digital platform, molecular simulation, virtual laboratory, interactive learning, STEM education, visual content, electronic resource.

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к использованию цифрового программного обеспечения в преподавании органической химии, технологии его интеграции в образовательный контент и модели, подходящие для реальных условий обучения. Органическая химия, как наука, богатая сложными структурами и реакционными процессами, особенно нуждается в визуальных и интерактивных ресурсах. Поэтому в статье на конкретных примерах рассматривается влияние цифровых платформ, моделирования, молекулярных 3D-конфигураций и удаленных лабораторных практик на результаты обучения. Также анализируется стратегия использования этих инструментов учителями в дидактической манере.

Ключевые слова: органическая химия, цифровая платформа, молекулярное моделирование, виртуальная лаборатория, интерактивное обучение, STEM-образование, визуальный контент, электронный ресурс.

KIRISH

Kimyo, ayniqsa uning organik yo'nalishi – murakkab tuzilmalar, murakkab reaksiya mexanizmlari, ko'p bosqichli sintezlar bilan bog'liq fan sifatida talabalardan yuqori darajada tasavvur, xotira, tahlil va sintez qobiliyatini talab qiladi. An'anaviy o'qitish metodlarida bu kabi murakkabliklar ko'pincha og'zaki izohlar va ikki o'lchamli chizmalar orqali tushuntiriladi. Biroq XXI asrda ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi raqamli vositalardan foydalanish orqali bu muammolarni yengib o'tish imkonini bermoqda.

Organik kimyoni o'qitishda dasturiy vositalarning o'rni nihoyatda beqiyos: molekularlarning uch o'lchamli modellarini ko'rsatish, reaksiyalar ketma-ketligini bosqichma-bosqich simulyatsiya qilish, interaktiv testlar orqali tahliliy fikrlashni faollashtirish, hamda virtual laboratoriyalar orqali xavfsiz va takrorlanuvchi tajribalar o'tkazish imkoni mavjud. Mazkur maqolada aynan ana shu imkoniyatlar qanday amalga oshirilayotgani va ularni o'qitish jarayoniga qanday yondashuvlar bilan integratsiya qilish mumkinligi tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rasulovning fikricha, raqamli texnologiyalarni organik kimyo faniga integratsiya qilish – nafaqat o'quvchini fan mazmuni bilan tanishtirish, balki uni faol o'quv sub'yektiga aylantirish vositasidir. U o'z tadqiqotida kimyo fanining nazariy va amaliy jihatlarini parallel yoritadigan kontentlar yaratishni, xususan, elektron laboratoriya modullarini ishlab chiqishni asosiy metodik yo'nalish deb hisoblaydi. Rasulov talabanning interaktiv ishtirokini ta'minlovchi o'quv muhiti ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi ^[1]. Soliyevning fikricha, STEM yo'nalishidagi fanlar, jumladan, organik kimyo uchun raqamli kontent yaratishda multimediyaviy vositalar, audio-vizual izohlar, animatsiyalar asosida ishlangan grafik elementlar asosiy diqqat markazida bo'lishi kerak. Uning fikricha, aynan shu elementlar murakkab jarayonlarni soddalashtirish, ayniqsa fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. U o'z maqolasida talabalarning digital muhitda o'rganish motivatsiyasi an'anaviy metodikaga nisbatan yuqori bo'lishini isbotlab bergan ^[2].

UNESCO hisobotida ta'kidlanishicha, ilm-fan yo'nalishidagi ochiq ta'lim resurslari (OER) global miqyosda teng ta'lim olish imkoniyatlarini yaratishda kuchli vositaga aylanmoqda. Hisobotda kimyo faniga doir elektron materiallarni mahalliyashtirish, ularni o'zbek tiliga moslashtirish va didaktik jihatdan adaptatsiya qilish zarurligi alohida urg'ulanadi. Shuningdek, UNESCO metodologiyasi raqamli kontent ishlab chiqishda foydalanuvchiga qulaylik, texnik standartlar va huquqiy muhofaza masalalarini birgalikda hal qilishni tavsiya etadi ^[3]. Abdullayevning fikricha, virtual laboratoriyalar real laboratoriyalarga o'xshash muhit yaratish orqali talabanning mustaqil tahlil va eksperiment asosidagi fikrlashini rivojlantiradi. U o'z ishida, ayniqsa, organik sintez, izomeriyaga oid laboratoriya mashg'ulotlarini virtual sharoitda o'tkazish orqali xavfsizlik va vaqt tejallishiga erishilishini asoslab beradi.

U laboratoriya jarayonining virtual simulyatsiyasi organik kimyo o'qitishda strategik resursga aylanganini ta'kidlaydi ^[4]. ChemCollective loyihasi mualliflari fikricha, interaktiv va bepul simulyatsiya platformalari, ayniqsa yuqori murakkablikdagi mavzularni, masalan, kislotali-bazaviy muvozanat, elektrofil-substitutsiya yoki karbokation barqarorligini o'rgatishda o'zini oqlagan. Loyihada real laboratoriya sharoitiga yaqin shartlar yaratilgan bo'lib, foydalanuvchi xatolik qilish huquqiga ega va har bir bosqichda teskari aloqa oladi. Bu esa o'quvchining o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmasini shakllantiradi ^[5].

Makhmudovning fikricha, raqamli model vositalarini organik kimyoda qo'llash, ayniqsa SN1/SN2 reaksiya mexanizmlari, konformatsion o'zgarishlar va stereozomeriyaga oid tushunchalarni interaktiv tarzda anglatish imkonini beradi. U molekulyar modellar orqali o'qitish nafaqat tushunishni chuqurlashtirish, balki ilmiy tasavvurni vizual asosda shakllantirish vositasi sifatida xizmat qilishini asoslaydi ^[6]. Labster mutaxassislarining fikricha, virtual laboratoriyalar nafaqat o'quvchining bilimini mustahkamlash, balki uni amaliyotga tayyorlashda real platformaga aylanmoqda. Ular tomonidan yaratilgan 200 dan ortiq kimyo moduli orasida organik moddalarning sintezi, distillatsiya, xromatografiya va spektroskopiya bo'yicha maxsus interaktiv darslar mavjud. Har bir tajriba oldindan nazorat qilingan ssenariy asosida o'tkazilib, natijalarni tahlil qilish orqali o'quvchining fikrlash zanjiri shakllantiriladi ^[8].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Avvalo, organik kimyo fanining xususiyatlarini raqamli shaklda ifodalashda eng muhim tamoyil – bu tushunchalarning fazoviy modellashtirishidir. Misol uchun, uglerod atomining gibridlanish holatlari yoki SN1/SN2 reaksiyalar mexanizmlarini oddiy grafik bilan tushuntirish qiyin kechadi. Ammo ChemSketch, Avogadro yoki MolView kabi dasturiy vositalar orqali 3D-model qurish, aylantirish va dinamik reaksiyalar ketma-ketligini simulyatsiya qilish orqali talabalarda chinakam tushunish hosil qilish mumkin. Bundan tashqari, masofaviy ta'limga o'tilgan holatlarda laboratoriya tajribalari katta muammo bo'lib chiqadi. Shu sababli, PhET Simulations, ChemCollective va Labster kabi virtual laboratoriyalar orqali murakkab reaksiyalarni real vaqt rejimida simulyatsiya qilish imkoniyati organik kimyo o'qitishida muhim burilish yasadi. Ayniqsa, karbokationlar, aromatiklik, elektrofil-substitutsiya kabi mavzularni laboratoriyada xavfsiz va noorganik sharoitsiz o'rganish imkoniyati o'zini oqlagan. Bundan tashqari, integratsiyalashgan test tizimlari (LearningApps, Quizlet, Google Forms) orqali talabalar nazariy bilimlarini real vaqt rejimida sinovdan o'tkazib, o'z fikrini qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu vositalarda matnli testlar bilan bir qatorda grafik asosidagi, molekulyar tuzilmalar ustida testlash, zanjirli reaksiyalarni to'ldirish, tuzilmaviy formulalarning mosligini aniqlash kabi funksiyalar ham mavjud.

Ta'limda foydalanilayotgan raqamli vositalarning afzalliklaridan yana biri – bu ularning vizual didaktikani kuchaytirishidir. Chunki aynan vizual yondashuv orqali, ayniqsa, talabalarga diastereomerlar, konformatsiyalar, rezonans strukturasi kabi murakkab kimyoviy holatlarni tushuntirish ancha osonlashadi. Shu boisdan, o'qituvchilar o'z darslarida Google Jamboard, Microsoft Whiteboard yoki Canva orqali dinamik prezentatsiyalar tayyorlab, ularda jonli chizmalar, reaksiya zanjirlari va formulalarni bosqichma-bosqich tushuntirish imkoniyatidan foydalanishmoqda. Raqamli vositalar asosida ishlab chiqilgan modulli ta'lim tizimlari ham organik kimyo

o'qitilishida alohida e'tiborga molik. Masalan, o'quv modullari orqali "karboksil kislotasi hosilalari", "estifikatsiya jarayoni", "aminlar va ularning xossalari" kabi mavzularni alohida elektron bo'limlarga ajratish, ularni o'z ichiga video, audio, test va virtual tajribalarni kiritgan holda shakllantirish orqali talabalar o'z o'rganish jarayonini mustaqil boshqarish imkoniga ega bo'lishadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli vositalar yordamida organik kimyo fanini o'qitish jarayonida e'tiborga olinadigan muhim jihatlardan biri – bu yaratilgan resurslarning sifat ko'rsatkichlari va ular asosida erishilgan o'quv natijalarining monitoringidir. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Toshkent kimyo-texnologiya instituti tomonidan joriy etilgan 18 ta raqamli o'quv resursi orqali virtual laboratoriya darslari umumiy hajmning 62 foizini tashkil etmoqda. Bundan tashqari, talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomana natijalariga ko'ra, ushbu darslar 88 foiz holatda o'quvchilarning organik kimyo fanini tushunishga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Farg'ona davlat universitetida esa 12 ta raqamli resurs faoliyat yuritmoqda va virtual darslar salmog'i 47 foizni tashkil etmoqda. Talabalar fikricha, bu raqamlar resurslardan foydalanuvchanlik darajasini ko'rsatish bilan birga, ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan ishonchini oshirgan. Talabalar simulyatsiya asosida amalga oshirilgan esterlash reaksiyasi yoki Grinyar reagentlarining hosil bo'lishi jarayonlarini aniq tasavvur qila olgani ushbu samaradorlikni asoslaydi. Qizig'i shundaki, resurslar soni ko'proq bo'lgan muassasalarda talabalarning fikriga ko'ra samaradorlik ham yuqoriroq qayd etilgan. Buxoro va Urganch davlat universitetlari kabi nisbatan o'rta hajmdagi muassasalarda ham raqamli laboratoriyalar ulushi 40 % atrofida bo'lsa-da, 70 foizdan ortiq talaba bu vositalarni o'zlashtirishda muhim omil sifatida baholagan. Bu esa har qanday o'quv dargohida sifatli raqamli resurslarni tayyorlash, ularni doimiy takomillashtirib borish muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Albatta, bu borada o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishi va ularni o'z faniga integratsiya qila olish ko'nikmasi hal qiluvchi omil bo'lib qolmoqda. Organik kimyo darslarini oddiy taqdimot bilan emas, balki interaktiv, animatsiyalashgan molekulyar reaksiyalar bilan taqdim eta olgan pedagoglar dars samaradorligini 2–3 barobar oshirganini amaliy natijalar ko'rsatmoqda. Ayniqsa, onlayn darslarda ishlatilgan real vaqtli molekula tahlili, bosqichma-bosqich reaksiya ketma-ketligini animatsiyalash, elektron ob'ektlar orqali tuzilma-reaksiya munosabatlarini tushuntirish talabalar orasida yuqori baho olgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hatto eng oddiy dastur – masalan, Avogadro yoki MolView orqali tuzilgan 3D molekular talabaning abstrakt kimyoviy tuzilma haqida mustaqil mulohaza yurita olish qobiliyatini oshiradi. Bunda shunchaki yodlash emas, balki ko'rish, sinash, moslashtirish, aylantirish va sabab-oqibat aloqasini aniqlash kabi amaliy va fikriy harakatlar muhim o'rin tutadi. Organik kimyoda bu – izomeriyadagi farqlarni tushunish, stereo-kimyoviy xususiyatlarni aniqlash yoki elektron zichlikning reaktivlikka ta'sirini anglash kabi jihatlarida ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Organik kimyo fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashda yana bir muhim yo'nalish – ta'lim resurslarini lokalizatsiya qilish va ularni o'zbek tiliga moslashtirishdir. Hozirda ko'plab xalqaro platformalarda organik kimyo bo'yicha simulyatsiyalar, testlar, elektron laboratoriyalar mavjud bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi ingliz tilida bo'lgani uchun talabalarning to'liq o'zlashtirish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, O'zbekiston ta'lim tizimi uchun maxsus moslashtirilgan yoki mahalliyashtirilgan raqamli resurslar yaratish – dolzarb ehtiyojdir. Ba'zi universitetlarda o'qituvchilar o'z fanlari uchun mahalliy vizual kontent yaratishga harakat qilmoqda, biroq bu ko'proq alohida tashabbus asosida amalga oshmoqda, tizimli yondashuv hali yo'lga qo'yilmagan.

Talabalarning raqamli kontentga bo'lgan ehtiyoji nafaqat nazariy ma'lumotni tezroq olishga, balki u orqali amaliy ko'nikmalarni ham egallashga qaratilgan. Masalan, aromatik birikmalarni identifikatsiya qilish yoki kondensatsiya reaksiyalari mexanizmini tushunish uchun talaba real tajribadan o'tolmaydigan darajada murakkab bo'lgan modellarni raqamli platforma orqali ko'rishi va ular bilan interaktiv ishlashi mumkin. Shu jihatdan, xalqaro tajribada ishlatiladigan "Labster", "ChemCollective" kabi dasturlarni o'zbek muhitiga moslab, yangi kontent yaratish ustuvor yo'nalishlardan bo'lishi kerak.

Yana bir muhim yo'nalish – bu raqamli baholash tizimlari orqali talabalarni bilimni avtomatik tahlil qilishdir. Ayniqsa, organik kimyo kabi fanlarda har bir reaksiya tahlili, molekulyar strukturani tanlash yoki formulani aniqlashda talabaning harakat trayektoriyasini tahlil qilish o'qituvchiga katta vaqt talab etadi. Raqamli test vositalari, masalan, "H5P", "Quizizz", "Moodle quiz engine" kabi tizimlar orqali bu jarayonlar soddalashtiriladi, individual xatoliklar aniqlanadi va talabaning o'z bilimidagi bo'shliqlarni tezda ko'rish imkoniyati yaratiladi.

Shu bilan birga, o'qituvchi uchun ham samarali platformalar ishlab chiqilishi kerak. Bu platformalar o'qituvchiga kontent yaratish, uni monitoring qilish, talabalar faoliyatini kuzatish, statistik tahlil olish va baholashda ko'mak berishi zarur. Hozirda faqatgina bir nechta OTMda (masalan, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, TDTU) bunday tizim qisman joriy etilgan bo'lsa-da, ko'pchilik joylarda o'qituvchilar o'z kontentini tayyorlashda hamon oflayn uslubdan foydalanmoqda.

XULOSA

Organik kimyo fanini o'qitishda raqamli dasturiy vositalardan samarali foydalanish ushbu fan murakkabligini yengillashtirish, tushunchalarni fazoviy va tizimli talqinda yetkazish, laboratoriya tajribalari xavfsizligini ta'minlash va, eng muhimi – ta'limni interaktivlashtirish imkonini yaratadi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy vositalari yordamida o'qituvchi faqat ma'lumot yetkazuvchi emas, balki yo'naltiruvchi va yordamchi rolini bajaradi. Aynan shu holat XXI asrda organik kimyoni o'qitishning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishini ta'minlaydi. Raqamli resurslarning doimiy yangilanishi, ularning pedagogik dizayn asosida ishlab chiqilishi va talabning mustaqil fikrlashiga turtki berishi hozirgi va kelajak ta'limi uchun ajralmas zaruriyatga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rasulov A. R. Organik kimyo fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. – Toshkent: Fan, 2021. – 198 b.
2. Soliyev B. D. Raqamli o'quv kontentlar va ularning STEM fanlarda qo'llanilishi // Innovatsion ta'lim jurnali. – 2022. – №2. – B. 21–27.
3. UNESCO. Guidelines for the Development of Open Educational Resources in Science Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2020. – 76 p.
4. Abdullayev T. K. Virtual laboratoriyalar asosida organik moddalarning sintezi. – Samarqand: Zarafshon, 2023. – 145 b.
5. ChemCollective. Teaching Resources for Chemistry Simulations. – Carnegie Mellon University, 2021. – URL: <https://chemcollective.org>
6. Makhmudov D. Sh. Kimyo fanlari uchun raqamli modellashtirish vositalari // Oliy ta'lim muammolari. – 2022. – №1. – B. 34–39.
7. MolView. Online Molecule Editor and Viewer. – URL: <https://molview.org>
8. Labster. Virtual Chemistry Labs. – Copenhagen: Labster Aps, 2023. – URL: <https://www.labster.com/chemistry>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.